

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLATGOBACIT

WORKING PAPERS
THEMATIC AREA SERIES

Art, Communication, Culture, and Education as tools for
democratizing water Politics and management in Latin
America

Vol. 9, N ° 1

(in Portuguese and Spanish)

Newcastle upon Tyne , March 2022

[Cover picture:](#)

Popular street art on social struggles, Concepcion, Bio Bio, Chile, October, 2019.
taken during [the X International Meeting of the WATERLAT-GOBACIT Network, 7-11 October 2019.](#)

[Photography:](#) Julia Borges.

[Source:](#) [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons).

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 9, N° 1

Thematic Area Series

Thematic Area7 - Art, Communication, Culture, and Education

Art, Communication, Culture, and Education as tools for
democratizing water Politics and management in Latin America

Jose Esteban Castro (Ed.)
Newcastle upon Tyne, UK,
March 2022

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 9, N° 1

Serie Áreas Temáticas

Área Temática 7 - Arte, Comunicación, Cultura y Educación

**Arte, Comunicación, Cultura y Educación como
herramientas para democratizar la Política y la gestión
del agua en América Latina**

José Esteban Castro (Ed.)
Newcastle upon Tyne, Reino Unido, marzo de 2022

Thematic Area Series

TA7 - Art, Communication, Culture,
and Education

Title: Art, Communication, Culture, and
Education as tools for democratizing
water Politics and management in Latin
America

Corresponding Editor:

Jose Esteban Castro
Emeritus Professor,
Newcastle University, UK.
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk.

Corresponding authors:

For comments or queries about the individ-
ual articles, contact the relevant authors.
Their email addresses are provided in each
of the articles.

Serie Áreas Temáticas

AT7- Arte, Comunicación, Cultura y
Educación

Título: Arte, Comunicación, Cultura y
Educación como herramientas para
democratizar la Política y la gestión del
agua en América Latina

Editor Correspondiente:

José Esteban Castro
Catedrático Emérito
Universidad de Newcastle, Reino Unido.
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk.

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o preguntas
sobre los artículos individuales, contacte
a las/os autora/es, cuyos datos de están
disponibles en cada uno de los artículos.

Tabla de Contenidos

	Página
Presentation of the Thematic Area and the issue	1
Presentación del Área Temática y del número	3
Ambientes ribereños de la Hidrovía Paraná-Paraguay en el Río Paraná Inferior, Argentina <i>Carolina Mori, Cecilia Reeves y Laura Prol</i>	5
“Un río que nació para correr no lo deben detener...” Contestación social y organizaciones ecologistas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina, ante la construcción de la Represa Paraná Medio (1996-1997) <i>Gisela Ariana Rausch</i>	30
Araí y el Carpincho. Radioteatro infantil sobre los humedales del Río Paraná Inferior, Argentina <i>Florencia Ruiz Ferretti</i>	58
Valores, histórias, culturas e saberes tradicionais relacionados com as águas da Bacia do Rio São Francisco, Brasil: o acervo audiovisual do Portal Beiras d’Água <i>Vinícius Perez Dictoro, Frederico Yuri Hanai e André Monteiro Costa</i>	90

Presentation of the Thematic Area and the issue

This issue of the WATERLAT-GOBACIT Network's Working Papers is a product of the Network's [Thematic Area 7 TA7–Art, Communication, Culture, and Education](#). TA7's membership includes academics, students, practitioners, representatives of social movements and civil society organizations, among others. This TA focuses on artistic representations and the role of art in water-related topics that fall within our Network's remit, including literature, music, painting, cinema, theatre, and other forms. Also, TA7 addresses the study of forms of communication dealing with water-related problems, as well as the development of communication strategies oriented at promoting awareness about water-related inequalities and injustices, and empowering local communities, social movements and other actors engaged in social struggles to democratize water Politics and management. TA7 also deals with customs, traditions, and practices, "water cultures", some of which are as ancient as the human species, and their relationship with processes of socio-ecological transformation. Our interest includes the strengthening of cultural forms grounded on the principles of water as a common or public good, the access to water as a right, and egalitarian, democratic, inclusionary, solidary, and sustainable water cultures and practices. We are also committed to opposing the advance of individualistic, exclusionary cultural forms that tend to reduce the status of water to that of a private good, a commodity, a vehicle for the accumulation of private profit. These cultural forms also contribute to aggravating existing levels of unsustainability, with frequently irreversible effects on water sources and living beings. As its title suggests, TA7 also engages with the educational dimension of water-related Politics and management. It contributes to the critique of established forms of knowledge that tend to reproduce dominant cultures, traditions and practices in relation to water. In this regard, we produce and disseminate educational contents and techniques oriented at reversing the conditions of vulnerability and defencelessness affecting human populations in relation to water. Among other issues, we focus on the existing inequalities and injustices in the access to water and water-based services that are essential for dignified life, or the protection against threats and dangers derived from climatic events and from the negative effects of the prevailing forms of water Politics and management, which are responsible for the recurrent socioecological disasters affecting ecosystems, and the very preservation of life in the planet.

Given its broad focus, TA7 has important linkages with other [Thematic Areas](#). In this issue, some of the articles also contribute to topics covered by [TA2 – Water and Megaprojects](#), and [TA6 – Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces](#).

The issue features four papers presenting experiences from Argentina and Brazil.

Article 1, by Carolina Mori, Cecilia Reeves, and Laura Prol is a photographic essay documenting the impacts of the Paraguay-Parana rivers Hydroway, including the Lower Parana River agricultural ports and related infrastructures, on the riverine environment and the local populations in Argentina.

In Article 2, Gisela Ariana Rausch also adopts the format of a photographic essay, in this case resorting to a historical archive kept by a non-governmental organization(NGO), to examine the socioenvironmental conflicts that led to the cancellation of a Megaproject,

the Middle Parana River Hydro energy Project between the provinces of Santa Fe and Entre Rios in Argentina. The conflict span over much of the 1990s, and became an example of successful organization by social movements, local communities, local and international NGOs, and committed academics and politicians against the construction of mega water projects that have significant environmental and social impacts.

Article 3, by Florencia Ruiz Ferretti, presents a detailed account of the elaboration of a research-based educational project dedicated to children inhabiting the island wetlands of the Lower Parana River, in the provinces of Entre Rios and Santa Fe, Argentina, an area suffering extreme negative socioecological impacts caused by large scale agribusiness activities, and megaprojects like the Paraguay-Parana rivers Hydroway. The author led a team of specialists who developed a radiodrama for children and their families, with the objective of promoting knowledge about the particular ecological characteristics of the region's island wetlands.

The issue is completed with a paper by Vinicius Perez Dictoro, Frederico Yuri Hanai, and Andre Monteiro Costa, who elaborated an Informative Note exploring the performance of a virtual platform developed as a communicational tool dedicated to the cultures, traditions, and characteristics of the populations inhabiting the Sao Francisco River Basin in Brazil, a region seriously affected by the impacts of extractivist activities and the construction of megaprojects, notoriously the Sao Francisco River Transfer.

The four papers composing this collection reflect important features of the work done in our TA7, exploring the integration of academic work with alternative languages including artistic expressions, audiovisual communication media, the sounds of natural environments and the voices of original communities, among other.

We are delighted to present this issue, and wish you a pleasant and fruitful experience.

Jose Esteban Castro

Editor

Newcastle upon Tyne, March 2022

Presentación del Área Temática y del número

Este número de los Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT es un producto del [Área Temática 7 AT-7 Arte, Comunicación, Cultura y Educación](#) de la Red.

Los miembros del AT7 incluyen académicos, estudiantes, especialistas, representantes de movimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil, entre otros. El AT estudia representaciones artísticas y el papel del arte en los temas relacionados con el agua que interesan a nuestra Red, incluyendo la literatura, la música, la pintura, el cine, el teatro y otras formas. También, el AT7 aborda el estudio de formas de comunicación sobre problemas conectados con el agua así como el desarrollo de estrategias comunicativas orientadas a promover la toma de conciencia sobre desigualdades e injusticias relacionadas con el agua y el empoderamiento de comunidades locales, movimientos sociales y otros actores involucrados en luchas sociales para democratizar la Política y la gestión del agua. El AT7 también se interesa por costumbres, prácticas y tradiciones, por "culturas del agua", algunas de las cuales son tan antiguas como la propia especie humana, y su relación con los procesos de transformación socio-ecológica. Nuestro interés incluye el apoyo al fortalecimiento de formas culturales fundadas en los principios que consideran al agua como un bien común o público, al acceso al agua como un derecho, y defienden formas de uso del agua igualitarias, democráticas, incluyentes, solidarias y sustentables, así como la oposición al avance de formas culturales individualistas, excluyentes, que tienden a reducir el estatus del agua al carácter de bien privado, cuando no directamente de una mercancía, y en vehículo de acumulación privada de ganancia, y que también contribuyen a agravar los niveles de insustentabilidad con sus efectos frecuentemente irreversibles sobre las fuentes de agua y sobre los seres vivos.

El AT7 también considera la dimensión educativa, tanto desde la perspectiva de elaborar críticas de las formas establecidas de conocimiento que contribuyen a reproducir las culturas, tradiciones y prácticas dominantes con relación al agua, como en la elaboración y difusión de contenidos y técnicas educativas orientadas a revertir las condiciones de vulnerabilidad e indefensión que afectan a las poblaciones humanas en relación con el agua, tanto en lo que toca a las desigualdades e injusticias en el acceso al agua y a los servicios relacionados y necesarios para la vida digna, como en lo que se refiere a la protección contra las amenazas y peligros derivados de los fenómenos climáticos y de los propios efectos de la Política y las formas de gestión del agua dominantes, que son responsables por los recurrentes desastres socioecológicos que afectan a los ecosistemas y a la misma preservación de la vida en el planeta.

Debido a su amplio enfoque, el AT7 tiene vínculos importantes con otras [Áreas Temáticas](#). Por esa razón, algunos de los artículos de este número también contribuyen a temas cubiertos por el [AT2 – Agua y Megaproyectos](#) y el [AT-6 Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales](#) de la Red.

El número contiene cuatro trabajos, que presentan experiencias de Argentina y Brasil. El Artículo 1, a cargo de Carolina Mori, Cecilia Reeves y Laura Prol es un ensayo fotográfico que documenta los impactos que tiene la Hidrovía Paraguay-Paraná, incluyendo la zona de puertos de exportación agrícola y sus infraestructuras vinculadas, localizados en el

Río Paraná Inferior, sobre el medio ambiente ribereño y sobre las poblaciones locales en Argentina.

En el Artículo 2, Gisela Ariana Rausch también adoptó el formato de ensayo fotográfico, en este caso haciendo uso de un archivo histórico conservado por una Organización no Gubernamental (ONG), para examinar los conflictos socioambientales que condujeron a la cancelación del Mega Proyecto Hidroeléctrico Paraná Medio en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en Argentina. El conflicto se extendió durante buena parte de la década de 1990, y es un ejemplo de organización exitosa agrupando movimientos sociales, comunidades locales, ONGs locales e internacionales, junto con académicos y actores políticos comprometidos en la lucha contra la construcción de megaproyectos relacionados con el agua que tienen impactos ambientales y sociales de gran magnitud.

El Artículo 3, de Florencia Ruiz Ferretti, presenta un informe detallado de la elaboración investigativa de un proyecto educativo dedicado a niñas y niños de comunidades habitantes de los humedales isleños del Río Paraná Inferior, en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, Argentina, un área que sufre las consecuencias negativas extremas de impactos socioecológicos causados por agronegocios de gran escala y Megaproyectos como la Hidrovía Paraguay-Paraná. La autora lideró un equipo de especialistas quienes desarrollaron un radioteatro para niñas y niños y sus familias, con el objetivo de promover el conocimiento sobre las características particulares de los humedales isleños de la región.

El número se completa con un trabajo de Vinícius Perez Dictoro, Frederico Yuri Hanai, y André Monteiro Costa, quienes elaboraron una Nota Informativa que explora la performance de una plataforma virtual desarrollada como un instrumento de comunicación dedicado a las culturas, tradiciones y características de las poblaciones que habitan la Cuenca del Río Sao Francisco en Brasil, una región seriamente afectada por los impactos de actividades extractivistas y la construcción de megaproyectos, notoriamente el Transvase del Río Sao Francisco.

Los cuatro trabajos que componen esta colección reflejan aspectos importantes del trabajo realizado en nuestra AT7, explorando la integración del trabajo académico con lenguajes alternativos, incluyendo expresiones artísticas, medios audiovisuales de comunicación, los sonidos de ambientes naturales, y las voces de comunidades originarias, entre otros.

Presentamos este número con agrado y les deseamos una lectura placentera y fructífera.

José Esteban Castro

Editor

Newcastle upon Tyne, marzo de 2022

Artículo 1

Ambientes ribereños de la Hidrovía Paraguay-Paraná en el Río Paraná Inferior, Argentina

*Carolina Mori*¹, Taller Ecologista , Rosario, Santa Fe, Argentina.

*Cecilia Reeves*², Taller Ecologista , Rosario, Santa Fe, Argentina.

*Laura Pro*³, Taller Ecologista , Rosario, Santa Fe, Argentina.

Abstract

This article presents a study carried out by a team of the organization Taller Ecologista (*Ecologist Workshop*), Rosario, Province of Santa Fe, Argentina, motivated by local citizen initiatives to resist the expansion of one of the most important agricultural-port infrastructures in Argentina, associated with the Paraguay-Parana rivers Waterway. In order to support these initiatives, we first assessed the state of the Lower Parana River 's coastal and ravine environments, which are affected by the activities of cities, industries and ports located in the region. Recognizing the ecological and cultural value of these environments, we focused our study on identifying four main characteristics of the uses and practices that take place in the region: a) those that allow maintaining the ecological integrity of these fluvial environments, b) those that negatively affect their ecological integrity, c) those that enable the use of these environments for community and public activities, and d) those that restrict or altogether preclude public and community activities. The article concludes that the much needed and long-delayed processes of environmental management of this territory must include an eco-social approach to protect the region's natural environment and the preservation of its life and cultures.

Keywords: coastal and ravine environments; Lower Parana River; Paraguay-Parana Waterway; uses of riverine environments; ecological and cultural value.

Received: June 2021

Accepted: November 2021

² E-Mail: caromellimori@hotmail.com.

² E-Mail: chechureeves@yahoo.com.ar.

² E-Mail: lprol@yahoo.com

Resumen

El artículo presenta un estudio realizado por un equipo del Taller Ecologista, Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, que fue motivado por iniciativas ciudadanas orientadas a resistir la expansión de uno de los complejos agroportuarios más importantes de Argentina, asociado a la Hidrovía Paraguay-Paraná. Con el propósito de apoyar esas iniciativas, en primer lugar realizamos una revisión del estado de los ambientes costeros del Río Paraná Inferior, ambientes afectados por las actividades de las ciudades, industrias y puertos localizados en la región. Partiendo del reconocimiento del valor ecológico y cultural que dichos ambientes poseen, decidimos identificar cuatro características principales de los usos y prácticas que tienen lugar en estos ambientes de la región: a) aquellos que permiten mantener la integridad ecológica de los ambientes fluviales, b) aquellos que afectan negativamente su integridad ecológica, c) aquellos que habilitan actividades comunitarias y públicas en dichos ambientes y d) aquellos que restringen o directamente impiden actividades públicas y comunitarias. El artículo concluye que los muy necesarios y demorados procesos de ordenamiento ambiental de este territorio deben incluir un enfoque eco-social para proteger al ambiente natural de la región y preservar su vida y sus culturas.

Palabras clave: ambientes ribereños; Río Paraná Inferior; Hidrovía Paraná-Paraguay; usos de los ambientes ribereños; valor ecológico y cultural.

Recibido: junio de 2021

Aceptado: noviembre de 2021

Introducción

En este artículo presentamos un estudio realizado por la organización Taller Ecologista sobre los ambientes ribereños del Río Paraná Inferior (Mori *et al.*, 2018), donde se emplazan poblaciones del cordón norte del Área Metropolitana de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. Dichos ambientes constituyen el territorio de uno de los complejos agroindustriales exportadores más importantes de Argentina y del mundo, en cuanto al procesamiento y exportación de soja y sus derivados. Desde la década de 1980 hasta la actualidad, numerosas empresas, entre ellas algunas que, al momento de escribir este trabajo, controlan el comercio de granos y derivados a nivel mundial, han radicado sus inversiones en el área, instalando plantas industriales y terminales portuarias, convirtiéndola en un punto neurálgico de la Hidrovía Paraguay-Paraná⁴.

Entre las razones de esta localización se encuentran las particularidades del Río Paraná en este tramo: sus profundidades naturales, que se han incrementado con sucesivas intervenciones de dragado, su longitud, que lo convierte en una vía de navegación que conecta puertos fluviales con transoceánicos; y las altas barrancas, que posibilitan el emplazamiento de instalaciones portuarias favorables para las operaciones de carga y descarga de los buques de ultramar. Varias de estas mega construcciones se localizaron en zonas linderas o ganadas a barrios de las ciudades costeras, con intervenciones de gran envergadura, que bloquean el acceso al río y transforman drásticamente el ambiente y el paisaje ribereño. Estas intervenciones fuerzan a los territorios y sus habitantes a adaptarse a la forma de organización de la producción de las empresas y no al revés (Budazoff, 2005; Scheweitzer, 2016).

A medida que estas radicaciones de instalaciones agroportuarias comenzaron a extenderse sobre las ciudades, vecinos y organizaciones sociales y ecologistas iniciaron diversas iniciativas para denunciar los impactos de las actividades de las agroindustrias y los puertos: contaminación del agua, del aire y suelo, con sus efectos sobre la salud de los vecinos; contaminación sonora y por congestión vehicular en las vías de acceso a los puertos; deterioro del paisaje urbano por la desvalorización de las viviendas y la pérdida de acceso al río, dado que la expansión industrial se realiza en detrimento de áreas de uso residencial y recreativas. Las iniciativas también incluyeron reiteradas acciones para intentar frenar proyectos de ampliación de industrias linderas a barrios costeros.

El trabajo que aquí compartimos tuvo su origen en una de estas iniciativas; nos propusimos realizar un primer acercamiento a los ambientes de barrancas y playas, y al estado actual de los usos que realizan la agroindustria y los puertos de la Hidrovía. Vicisitudes del trabajo de campo nos llevaron a incluir ciudades vecinas no alcanzadas por el complejo agroexportador, lo cual nos permitió identificar usos ribereños tradicionales del área, todavía presentes en las ciudades de la agroindustria y los puertos, que se resisten a desaparecer; lo cual nos llevó a ampliar la perspectiva inicial para observar los usos en el territorio. Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo albergan el complejo agro-portuario (Fotografías N° 1-3); las demás localidades son Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria. El trabajo de campo consistió

⁴ La Hidrovía Paraguay-Paraná es una vía fluvial comercial que conecta los ríos Paraguay y Paraná y se extiende desde Puerto Cáceres, Estado de Mato Grosso, Brasil, hasta Puerto Nueva Palmira, Uruguay. En el Paraná Inferior se encuentra el tramo de navegación de buques transoceánicos.

en visitas a zonas costeras de las tres primeras localidades, entrevistas a vecinos y un recorrido por agua de 40 km a lo largo de todas las localidades, entre noviembre de 2017 y enero de 2018 (Mapa N° 1). Las fotografías que compartimos en este trabajo fueron tomadas entre esas fechas.

Mapa N° 1. Área de estudio.

Fuente: Taller Ecologista

Fotografía N° 1. Buques de ultramar en rada, Puerto de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 2. Instalaciones portuarias en Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 3. Instalaciones portuarias, Timbúes, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Taller Ecologista.

Con esta nueva mirada, y partiendo de la descripción de las características naturales de las barrancas y costas, observamos los usos actuales desde una doble preocupación: la degradación del ambiente y la privatización de las costas. Asumiendo que son ambientes o paisajes intervenidos, tratamos de entender los usos que comportan una mayor degradación del entorno y aquellos que podrían estar más adaptados al ambiente; aquellos que habilitan usos comunitarios y públicos, y aquellos que los restringen y privatizan. A fin de contar con una estimación cuantitativa de estos usos, realizamos una descripción de las diversas situaciones de ocupación del área en base a datos de campo (observación, registro fotográfico y en video, entrevistas a vecinos) e información provista por mapas satelitales, y las clasificamos en usos según el dominio (público y privado) y tipo de actividad, y según el grado de intervención del ambiente costero, para su posterior cuantificación y análisis estadístico (Mori *et al.*, 2018: 27-43). El propósito del trabajo fue contribuir al reconocimiento y valorización de las zonas de barranca y playas como entornos de importancia ecológica, paisajística y cultural de la región, apoyando iniciativas ciudadanas comprometidas con el resguardo de la naturaleza y de la calidad de vida de sus comunidades.

Las barrancas y costas del Paraná

El Río Paraná corre por una antigua falla, y su cauce, tal como lo conocemos actualmente, es producto de una compleja evolución asociada a movimientos tectónicos, ascensos y descensos de placas y cambios climáticos. Las barrancas son distintas formaciones que se levantan alternadamente de un lado y del otro del Río Paraná. En la margen derecha de su tramo inferior, constituye una faja de varios cientos de kilómetros extendida desde el Centro-Sur de la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Buenos Aires (Voglino, 2008) y disminuyendo gradualmente en altura, en dirección Norte-Sur (Fotografías N° 4-6).

En la mayor parte del sector santafesino, las barrancas caen a pique directamente sobre el río (barrancas activas), son de poca anchura y, en algunos casos, alcanzan alturas mayores a los 18 metros en aguas bajas. En ciertos sectores del área, al pie de las barrancas se encuentran porciones del valle aluvial del río, llamadas comúnmente playas.

Fotografía N° 4. Barranca "a pique".

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 5. Barranca y valle de inundación.

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 6. Barranca y valle de inundación, con un árbol de Ceibo⁵.

Fuente: Taller Ecologista.

En términos de ecorregiones, las barrancas del tramo inferior del Río Paraná

⁵ El árbol de Ceibo (*Erythrina crista-galli*), cuya flor es la Flor Nacional de Argentina.

constituyen el límite Este de la ecorregión pampeana, lindando al Norte con la ecorregión del Espinal y al Este con la ecorregión del Delta e Islas del Paraná. Las barrancas representan un **ambiente de transición**, con componentes florísticos y faunísticos de la Pampa (importante presencia de herbáceas), del Espinal (con talas y enredaderas) y del Delta, sobre todo en los casos donde la llanura aluvial queda expuesta (presencia de Canutillares, Sauces y Alisos); asimismo, son **ambientes constituidos por neoecosistemas**, debido a que la enorme transformación histórica que sufrieron, ha agregado elementos alóctonos al paisaje y deteriorado funciones ecosistémicas (Morello *et al.*, 2012)⁶.

Ciudades, industrias y puertos

Las transformaciones de estos ambientes están asociadas a la urbanización y al temprano y continuo desarrollo de la actividad industrial y portuaria en el área. La mayoría de las ciudades fueron fundadas en las últimas décadas del Siglo XIX, con una economía que gravitó en torno a la actividad agrícola, la fabricación de derivados, acopio y exportación de granos. En las primeras décadas del siglo pasado, este perfil productivo comenzó a diversificarse con la instalación de fábricas militares e industrias de pasta de celulosa, química, refinería y despacho de petróleo crudo. A mediados del Siglo XX, la radicación de industrias de capitales extranjeros dedicadas a la metal-mecánica, la química y la petroquímica terminó de conformar el “cordón industrial” del Gran Rosario a orillas del Río Paraná.

En las décadas de 1970 y 1980, se abrió una nueva etapa en el área: el perfil productivo previo se mantuvo, pero progresivamente cedió lugar a rubros vinculados a la agroindustria y al comercio internacional de sus productos. En este período se inició el auge de la fabricación de derivados de soja para la exportación, con la instalación de plantas y muelles propios de compañías transnacionales, y firmas aceiteras locales. Hacia fines del Siglo XX, la incorporación masiva de soja transgénica, junto a una demanda sostenida de los productos y precios internacionales favorables, consolidaron la presencia en el área de las compañías que controlan el comercio mundial de granos. En este período las empresas ampliaron su capacidad instalada para el almacenamiento, trituration y transporte de granos en Puerto General San Martín y Puerto San Lorenzo y se radicaron otras nuevas en Timbúes. A comienzos de este siglo el nuevo perfil del “cordón” estaba consolidado; la ciudad de Puerto General San Martín se convirtió en el punto con mayor porcentaje de exportación de algunos productos agrícolas y mayor densidad de agroindustrias (Alonso, 2006: 136). En los últimos años, estas localidades pasaron a albergar el principal complejo oleaginoso industrial a nivel mundial y el mayor nodo exportador de soja y derivados.

⁶ Algunas de esas funciones son: de regulación hidrológica (encausando y nivelando el cauce del río) y biogeoquímica (al retener, transformar y degradar nutrientes y contaminantes generados por las actividades humanas), y ecológicas (brindando alimento y hábitat a la fauna silvestre, y contribuyendo al mantenimiento de cadenas tróficas locales y de los ecosistemas que conecta).

Paisajes ribereños de la Hidrovía

La vertiginosa ocupación de las costas por parte del sector agroportuario en las últimas décadas, superpuesta a los usos industriales previos, configuró una compleja territorialidad ribereña en la que coexisten zonas industriales y portuarias con residenciales y, en menor medida, rurales y recreativas. Este proceso tuvo como saldo diversas problemáticas que comprometen la calidad de vida de las poblaciones y la conservación de los ambientes ribereños⁷:

- la vulnerabilidad ambiental de las poblaciones debido a las actividades industriales de cada sector y a su superposición espacial;
- la alteración y degradación de entornos costeros, por erosión asociada al dragado del cauce y el aumento del tráfico fluvial, impermeabilización de las superficies costeras y deforestación;
- el deterioro y pérdida de espacios urbanos y rurales por localización y ampliación de plantas y terminales portuarias;
- y la pérdida de acceso al río para usos públicos.

En este contexto observamos los usos actuales de los ambientes ribereños, haciendo aquí especial énfasis sobre los asociados a la Hidrovía. Para ello, llevamos a cabo un relevamiento y análisis preliminar de los usos que comportan una degradación del entorno y una restricción de los usos comunitarios y públicos. Con base en la bibliografía disponible sobre usos del territorio, las salidas de campo realizadas y con ayuda de imágenes satelitales, hicimos una clasificación y cálculos propios y así derivamos unas primeras conclusiones:

1. Usos que restringen el acceso al río: alrededor del 40 por ciento del frente costero corresponde a usos industriales y portuarios. San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes son las localidades con mayor cantidad de plantas industriales y muelles de gran porte sobre las barrancas y predominio del sector agroexportador. Puerto General San Martín es la localidad que presenta mayor ocupación industrial de la costa, con un 80 por ciento de su frente costero ocupado por industrias; aquí se concentra el 35 por ciento de todas las industrias del área estudiada. Además, Puerto General San Martín posee playas que se destinaban a usos recreativos y que han quedado comprendidas dentro de las instalaciones agroportuarias (Fotografías N° 7-9).

⁷ Las problemáticas derivadas de este acelerado avance de las empresas multinacionales, fueron documentadas en un estudio (Rigotti, 2007) encomendado por el gobierno de la Provincia de Santa Fe en 2006, con miras a un plan de ordenamiento ambiental del territorio que no se concretó.

Fotografía N° 7. Complejo agroportuario, Bunge Argentina, Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Gisela Ardit y Taller Ecologista.

Fotografía N° 8. Complejo agroportuario, Bunge Argentina, Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Gisela Ardit y Taller Ecologista.

Fotografía N° 9. Complejo agroportuario, Molinos, Puerto San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Gisela Ardit y Taller Ecologista.

2. Usos que degradan los ambientes: el 70 por ciento de los ambientes de barranca han sido modificados en algún grado y sentido. Coincidentemente con la ocupación industrial, las barrancas de las tres ciudades arriba mencionadas son las que presentan mayor grado de intervención y modificación del paisaje autóctono, a través de la instalación de grandes muelles, paredes impermeabilizadas o con mallas de contención, rellenos para ganar espacio al río y corte de la barranca mediante su desmoronamiento para instalar infraestructuras (Fotografías N° 10-12).

Fotografía N°10. Intervenciones portuarias sobre la barranca del río: impermeabilización, complejo agroportuario Molinos, Puerto de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 11. Intervenciones portuarias sobre la barranca del río: malla de contención, complejo agroportuario Bunge, Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 12. Intervenciones portuarias sobre la barranca del río: destrucción de barranca, complejo agroportuario Aceitera General Deheza, Puerto de Timbúes, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Taller Ecologista.

El valor ecológico y cultural de los ambientes ribereños

Al mismo tiempo, en este primer acercamiento a los territorios ribereños, nos propusimos identificar los usos que, además de basarse en el acceso público y comunitario al río, están más integrados y adaptados a los entornos naturales, en tanto se realizan mayormente manteniendo sus características. De estos usos destacamos dos: 1) la residencia de comunidades pesqueras y 2) los “balcones al río”, ya que además de contribuir, de manera concreta o potencial, a la conservación de los ambientes, son claros indicadores del valor ecológico y cultural de los ecosistemas fluviales⁸.

Las **comunidades de pescadores** han desarrollado maneras de habitar los espacios ribereños y actividades productivas adaptadas al medio fluvial. De las seis localidades estudiadas⁹, sólo dos cuentan con estas comunidades en sus costas. En Granadero Baigorria se emplazan dos barrios tradicionales de pescadores, cuyos habitantes hacen

⁸ En tanto estos ambientes proveen alimento y medios de vida, son sostén de modos de vida tradicionales y de sentimientos de apego al entorno natural y de identidades ribereñas, y ofrecen paisajes para la recreación.

⁹ Timbúes, Puerto General San Martín, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria.

un uso integrado a la estructura del ambiente ribereño, emplazando las viviendas en las pendientes de las barrancas; en este espacio y en las playas, las familias realizan distintas actividades asociadas a la pesca, en conexión con el río y los humedales isleños. En Puerto San Martín se encuentran algunos asentamientos más recientes de pescadores en las zonas de playa ocupadas por las instalaciones agroportuarias de empresas multinacionales. La presencia de estos asentamientos da lugar a escenas típicamente ribereñas al pie de los grandes silos y muelles: personas que van y vienen entre las islas del Delta y la costa, pescadores realizando sus faenas, vecinos que llegan hasta allí a comprar pescado fresco o a pescar en un estrecho borde costero, al pie de la barranca. Estas escenas demuestran el empeño de la población en resguardar actividades ribereñas tradicionales, recreándolas cotidianamente en los pocos lugares que poseen en el ejido urbano (Fotografías N° 13-16).

Fotografía N° 13. Barrio tradicional de pescadores, Remanso Valerio, Granadero Baigorria Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 14. Barrio tradicional de pescadores, El Espinillo, Granadero Baigorria Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 15. Asentamientos de pescadores a orillas de instalaciones agroportuarias de la empresa Bunge, Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 16. Asentamientos de pescadores a orillas de instalaciones agroportuarias de la empresa Cofco Argentina, Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Taller Ecologista.

Los **balcones al río** constituyen una interfase entre la vida urbana y el ambiente fluvial. Los vecinos de las ciudades del área denominan “balcones al río” a espacios ubicados en los bordes de barranca de acceso público, tales como miradores y paseos de costanera¹⁰. Son lugares abiertos, muy preciados por la población, que les permiten disfrutar del paisaje ribereño y realizar pesca recreativa; además son un componente de la identidad de los habitantes de ciudades ribereñas. En ciudades cuyas costas están mayormente ocupadas por usos industriales, estos espacios son vistos como un medio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes (Fotografías N° 17-19).

¹⁰ El área estudiada cuenta con al menos cinco de estos espacios públicos, cuya extensión total no alcanza a completar un kilómetro dentro de los 40 km analizados.

Fotografía N° 17. Mirador al río "Quinta Zelaya", Fray Luis Beltrán, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 18. Mirador al río en el Parque Histórico Campo de la Gloria, San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 19. Mirador al río en el Paseo de la Libertad, San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, Argentina (desmoronado cuando se tomó la fotografía).

Fuente: Taller Ecologista.

Un ejemplo es la localidad de Puerto General San Martín, cuya trama urbana posee gran parte de su superficie costera ocupada por industrias y puertos. El boom agroindustrial que vivió esta ciudad en las últimas dos décadas tuvo efectos notorios en las condiciones de vida de la población. La ocupación de los barrios costeros acarrió impactos nocivos para la salud, el desarraigo, y la pérdida del derecho a acceder al río. En tales circunstancias un grupo de vecinos impulsó una iniciativa para recuperar el predio de una fábrica de pigmentos clausurada, situada en pleno centro de la ciudad y convertirlo en "un balcón a nuestro Río Paraná". Su propuesta se sustenta en la necesidad de recuperar espacios libres de actividad industrial en la ribera de la ciudad. Desde el año 2013 ese grupo de vecinos presentó en varias ocasiones su propuesta al Municipio y al Concejo Deliberante, que acompañaron con más de 600 firmas; desde entonces la falta de respuesta de autoridades y ediles los llevó a realizar nuevas presentaciones que, hasta el día de escribir este trabajo, siguen sin ser respondidas (Fotografías N° 20-23).

Fotografía N° 20. Fábrica de pigmentos clausurada, vista desde el barrio, rodeada de instalaciones agroportuarias de una empresa multinacional, Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, Argentina (1).

Fuente: Gisela Ardit y Taller Ecologista.

Fotografía N° 21. Fábrica de pigmentos clausurada, vista desde el barrio, rodeada de instalaciones agroportuarias de una empresa multinacional, Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, Argentina (2).

Fuente: Gisela Ardit y Taller Ecologista.

Fotografía N° 22. Fábrica de pigmentos clausurada, vista desde el río, rodeada de instalaciones agroportuarias de una empresa multinacional, Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, Argentina(1).

Fuente: Gisela Ardit y Taller Ecologista.

Fotografía N° 23. Fábrica de pigmentos clausurada, vista desde el río, rodeada de instalaciones agroportuarias de una empresa multinacional, Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, Argentina(2).

Fuente: Gisela Ardit y Taller Ecologista.

Conclusiones

Las barrancas y costas del área del Río Paraná Inferior en las que se emplaza uno de los nodos agroportuarios claves de la Hidrovía Paraguay-Paraná representan hoy un paisaje altamente intervenido por las actividades humanas, pasadas y presentes. Si bien estas intervenciones forman parte del perfil histórico del territorio, la drástica expansión del sector agroindustrial ocurrida en las últimas décadas y todavía en curso, está profundizando la degradación, fragmentación y pérdida de ambientes naturales y urbanos, la privatización de espacios públicos y la vulnerabilidad ambiental de su población (Fotografías 24-26).

Fotografía N° 24. Barrancas en Timbúes, Santa Fe, Argentina. Límite norte del complejo agroportuario del Departamento San Lorenzo, en el tramo oceánico de la Hidrovía (1).

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 25. Barrancas en Timbúes, Santa Fe, Argentina. Límite norte del complejo agroportuario del Departamento San Lorenzo, en el tramo oceánico de la Hidrovía (2).

Fuente: Taller Ecologista.

Fotografía N° 26. Barrancas en Timbúes, Santa Fe, Argentina. Límite norte del complejo agroportuario del Departamento San Lorenzo, en el tramo oceánico de la Hidrovía (3).

Fuente: Taller Ecologista.

Al mismo tiempo estos ambientes fluviales en transformación, además de ser

valiosos en sí mismos, resultan vitales para las ciudades, entre otras razones porque sus habitantes realizan usos comunitarios adaptados a su fisonomía y dependientes del acceso público; y que demuestran el valor ecológico y cultural que poseen para sus habitantes. Por estas razones, el trabajo que realizamos desde nuestra organización fue pensado como apoyo a las iniciativas ciudadanas que, fundadas en el reconocimiento de ese valor, buscan recuperar espacios públicos, la comunicación con el río y una mejora en su calidad de vida; y más ampliamente como un aporte a la necesaria planificación del territorio con usos que resguarden la integridad ecológica de estos ambientes y el bienestar de las poblaciones.

Este es un tema que reviste gran complejidad, más aún por tratarse de ciudades con una larga historia y un presente de industrialización, pero lo cierto es que, sin políticas públicas responsables, sostenibles e integrales, y respetuosas de los derechos humanos, los habitantes de estos territorios seguirán siendo forzados a adaptarse a las necesidades de las grandes empresas multinacionales de la Hidrovía.

Referencias

Alonso, Luciano (2006), "Estabilidad constitucional, desarrollo asimétrico y procesos de regionalización, 1983-2003", en Gabriela Águila (Ed.) De los cordones industriales a la integración del eje Mercosur: 1940-2005 (2006). Rosario: Prohistoria Ediciones y Diario La Capital.

Budasoff, Eliezer (2005), Los dueños del río. La hidrovía Paraguay-Paraná: el negocio de los recursos en América Latina. Rosario: Taller Ecologista y Coalición Ríos Vivos.

Morello, Jorge, Silvia Mateucci, Andrea Rodríguez y Mariana Silva (2012), Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos. Buenos Aires: Orientación Gráfica Editora.

Mori, Carolina, Cecilia Reeves y Laura Prol (2018) Nuestras Costas y Barrancas: una mirada sobre los ambientes ribereños del Paraná Inferior y su importancia ecológica y cultural. Rosario: Taller Ecologista. Edición digital.

Rigotti, Ana María (2007), Plan de ordenamiento territorial costa metropolitana del Gran Rosario Cordón Norte. Informe final. Santa Fe: OAM-CFI.

Schweitzer, Mariana (2016), Transporte y producción del territorio en el litoral portuario del sur de la provincia de Santa Fe. Tesis doctoral. Programa de Doctorado FADU-UBA.

Voglino, Damián (2008), "Las barrancas del río Paraná en la ciudad de Buenos Aires. Un escalón al río" en: Sitios de interés geológico de la República Argentina. Buenos Aires: Ed. CSIGA. Servicio Geológico Minero Argentino – Instituto de Geología y Recursos Minerales. Anales N° 46.

WATERLATGOBACIT